

МУҲАНДИСЛИК ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ЙОНДАШУВ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Нуриддинов Шарофиддин Шухрат ўғли

“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти
ассистенти E-mail: sharofnuriddinov1995@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12220506>

Аннотация: Мазкур мақолада техника олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, бўлажак муҳандиснинг ўқув, билиш ва илмий-тадқиқот фаолияти асосидаги инновацион ёндошув асосида касбий компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилиши, бўлажак муҳандисларни инновацион фаолиятга тайёрлашга қўйиладиган ижтимоий-педагогик талаблар баён қилинган.

Калит сўзлар: таълим траекторияси, компетентлик, концептуал, модернизация, когнитив, ихтиро, эксплуатация, консалтинг хизматлари, инновация, стратегия, интеграция.

Аннотация: В данной статье изложены социально-педагогические требования, предъявляемые к подготовке будущих инженеров к инновационной деятельности на основе инновационного подхода, развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в технических высших учебных заведениях, развития профессиональной компетентности будущего инженера на основе инновационного подхода к учебной, познавательной и научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: образовательная траектория, компетентность, концептуальность, модернизация, познавательная, изобретательская, эксплуатационная, консалтинговые услуги, инновации, стратегия, интеграция.

А

Ҳозирги даврда ишлаб чиқаришда техника ва технологияларнинг модернизациялашаётганлиги, илм ва фаннинг жадал тараққиёти, мутахассис кадрлардан ўз билимларини мустақил ва мунтазам равишда чуқурлаштириб, янгилаб, тўлдириб ва кенгайтириб боришни талаб этади.

Мамлакатимизда таълим тизимини такомиллаштириш орқали ҳар томонлама етук, баркамол, мустақил фикрлашга қодир, иродали, фаол ва ташаббускор кадрларни тайёрлашга катта эътибор берилмоқда.

Техника олий таълим муассасаларида бўлажак муҳандисларга педагогик ва техник билимларни интеграциялаш таълим бериш асосида зарурий креатив компетенцияларини шакллантириш, индивидуал таълим траекториясини модулли-кредит асосида қуриш, ўқитишнинг концептуал ва методик тизимини ишлаб чиқиш амалга оширилмоқда. Бўлажак мутахассисларни инновацион муҳандислик фаолиятига тайёрлашнинг концептуал методик тизими педагогик ва техник билимларни интеграциялаш асосида такомиллаштирилмоқда.

Муҳандиснинг инновацион фаолиятининг мазмуни кўп сонли муҳандислик ишлари ва тармоқлари (муҳандислик, кимё технологияси, электроэнергетика ва бошқалар) билан тавсифланади.

Шу билан бирга, ҳар хил турдаги лойиҳалаш, технологик, техник-иқтисодий, лойиҳалаш ва ҳисоблаш муҳандислик фанлари мажмуасида объективлаштирилган билим ва кўникмалар муҳандис фаолиятининг асосини ташкил қилади. Ушбу фанларнинг мазмуни муҳандислик-техник фаолият тажрибасини ҳам жараёний томондан акс эттиради, бу ҳаракатлар ёки технологик ўзгаришларнинг табиати ва кетма-кетлигини тавсифлашни ўз ичига олади, шунингдек, амалиётнинг предмет тузилмаларининг хусусиятларини тавсифлайди.

Талабанинг инновацион фаолияти билим олиш воситаси сифатида ихтиро қилинаётган маҳсулот ёки жараённинг мазмунини ҳам, мураккаблик даражасини ҳам назорат қилиш имконини беради. Умумий ҳолда, муҳандисга тадқиқот мавзуси ёки йўналиши берилади ва унинг ихтиросининг мураккаблиги ва даражаси меҳнат предметининг ўзи билан белгиланади ва кўплаб ташқи омилларга боғлиқ.

Инновацион фаолиятнинг белгиловчи натижаси жаҳон меҳнат бозорида рақобатбардош бўладиган янги технологияларни ишлаб чиқишдир. Жамият тараққиётининг илмий-техник салоҳияти тез ўзгариб бораётган технологияларнинг мураккаблиги ортиши билан тавсифланади. Инновацион салоҳият модернизация ва техник объектлар ва технологиялар соҳасидаги сўнгги ишланмалар билан белгиланади.

Инновацион салоҳият тўлиқ инновацион фаолият субъектларининг интеллектуал ва шахсий имкониятларига боғлиқ. Олимлар ҳам, муҳандислар ҳам инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этишда доимо иштирок этадилар. Муҳандис илмий-техникавий тараққиёт ва инновацияларнинг марказий фигураси ҳисобланади, чунки замонавий техник лойиҳаларни амалга оширишда муҳандислик меҳнатининг улуши

доимий равишда ортиб бормоқда. Бу энг янги технологияларнинг доимий равишда мураккаблашиши ва янги технологияларнинг ривожланиши билан боғлиқ.

Мавжуд иқтисодий шароитга мослашган замонавий муҳандис оддий тажрибалар натижаларидан қандай фойдаланишни биладиган дизайнер эмас, шу билан бирга у энг янги технологиялар билан яхши таниш бўлиши керак.

Шунинг учун бўлажак муҳандисларнинг инновацион фаолияти натижаси нафақат инновация, инновацион маҳсулот яратиш, балки илмий билимлар бўлиб, улар доирасида амалий кўникма ва қобилиятлар амалга оширилади. Мураккаб замонавий технологияни илмий билимлардан фойдаланмасдан яратиб бўлмайди. Талабанинг тадқиқот ва ўқув фаолияти назария ва амалиёт ўртасида оралиқ ёндашувни эгаллайди.

Шу муносабат билан олий таълим муассасаси талабасининг ўқув, билиш ва илмий-тадқиқот фаолияти асосидаги инновацион фаолияти унинг шахсининг турли қирраларини ривожлантиришга хизмат қилади. Бундан ташқари, талаба томонидан яратилган инновацион маҳсулот мустақил равишда унинг шахсий ва когнитив ривожланишининг кўрсаткичидир.

Муҳандислик ижоди соҳасида катта танлов эркинлиги мавжуд, бу фаолиятда жуда қимматли ўзига хос техник ва технологик ечимлар мавжуд. Шунинг учун муҳандислик фаолияти юқори даражадаги интеллектуал ижодкорлик билан тавсифланади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, мамлакатимизда ҳам инновацион фаолиятга қодир муҳандислар улуши ортиб бормоқда. Бу меҳнат бозоридаги қаттиқ рақобат, муҳандислик фаолияти доирасида инновацион ўзгаришлар зарурати билан боғлиқ. Инновацияга қодир замонавий муҳандиснинг менталитети илмий-техникавий фанлар, шунингдек, табиат қонунлари, иқтисодий саводхонлик ва касбий билимлар асосида шаклланиши мумкин.

Ҳозирги вақтда янги авлод стандартлари инновацион соҳалар учун муҳандисларни тайёрлашга қўйиладиган талабларни белгилайди.

Битирувчилар қуйидаги кўникмаларга эга бўлишлари керак:

- табиий фанлар, математика ва муҳандислик билимларини қўллаш;
- тажрибаларни режалаштириш ва ўтказиш, маълумотларни таҳлил қилиш ва шарҳлаш;
- вазифаларга мувофиқ тизимларни, уларнинг компонентларини ёки

жараёнларини лойиҳалаш;

- фанлараро мавзуларда жамоада ишлаш;
- муҳандислик масалаларини шакллантириш ва ҳал қилиш;
- касбий ва ахлоқий масъулиятни билиш;
- самарали мулоқот қилиш;
- муҳандислик қарорларининг глобал ва ижтимоий оқибатларини

тушуниш учун зарур бўлган кенг билимларни намойиш этиш;

- эҳтиёжни тушуниш ва доимий равишда ўрганиш имкониятига эга бўлиш;

- замонавий муаммолар бўйича билимларни намойиш этиш;

- муҳандислик фаолияти учун зарур бўлган кўникмалар ва замонавий муҳандислик усулларини қўллаш.

Ҳулоса қилиб айтадиган бўлсак, олий таълим муассасасининг асосий вазифаси ишлаб чиқаришни узлуксиз янгилаш шароитларига тез мослашиш, назорат қилиш усуллари, ўзаро алмашилиш, меҳнатни ташкил этишни такомиллаштириш, шунингдек сифатни ошириш усулларига эга бўлган рақобатбардош мутахассисларни тайёрлашдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.

2. Baratov D.D. Talabalarda kasbiy va ijodiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik masalalari // “Mug‘allim hm yzliksiz bilimlendirio” Ilmiy-metodik jurnal. – Nukus, 2021. – № 6. – B. 16-21. (13.00.00; № 20).

3. Baratov D.D., Ximmataliyev D.O. Talabalarni innovatsion muhandislik faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentligini rivojlantirish // “Mug‘allim hm yzliksiz bilimlendirio” Ilmiy-metodik jurnal. – Nukus, 2022. – № 2-son. – B. 113-116. (13.00.00; №20).

4. Baratov D.D. Methodology of students' creative competence development // “European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences”. – Vol. 10. – № 3, 2022. – B. 68-73. (13.00.00; № 3).

5. Baratov D.D. Development of Creative Competence in the Process of Preparing Students for Innovative Engineering Activity // “Central Asian Journal of Theoretical and Applied Sciences”. – Vol. 03. – Issue, 08. 2022. – B. 36-38.

6. Baratov D.D. Development mechanisms of preparing students for innovative activities in technical higher education institutions // “Galaxy

international interdisciplinary research journal”. – Vol. 11. – Issue 05, 2023. – B. 98-100.

7. Baratov D.D. Texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarini ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatiga tayyorlash // “Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities”. – Volume 18, 2023. – B. 27-29.

8. Baratov D.D. Higher education institutions, scientific and educational activity of innovation organization specific characteristics // “Academicia Globe: Inderscience Research”. – Volume 4. – Issue 4, 2023. – B. 391-394.

9. Baratov D.D. Bo’lajak muhandislarni innovatsion faoliyatga tayyorlashga qo’yiladigan ijtimoiy-pedagogik talablar // “International Journal of Education, Social Science Humanities. Finland Academic Research Science” Publishers. 2023. – B. 2075-2079. (I.P. – 7.502).

10. Baratov D.D. Razvitie kreativnoy kompetentnosti v podgotovke studentov k innovatsionnoy injenernoy deyatelnosti // “Yangi O’zbekistonda pedagogika va psixologiya fanlarining rivoji: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. – Denov, 2022. – B.

11. Baratov D.D. Методика развития творческой компетентности при подготовке студентов к инновационной инженерной деятельности // “International Journal of Education, Social Science” Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. – Volume 11. – Issue-12, 2023 – B. 122-130.

